

ARASTU “NIKOMAX AXLOQI” VA IBN MISKAVAYH “TARTIBUS SAODAT” ASARLARIDAGI BAXT-SAODAT KATEGORIYALARINING KOMPARATIVISTIK TAHLILI

Shahnoza Nodirovna Sulaymonova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti o‘qituvchisi

OrcidID: <https://orcid.org/0000-0002-8434-6302>

E-mail: shahnozanodirovna@gmail.com

Annotatsiya. *Maqola Arastuning “Nikomax axloqi” va Ibn Miskavayhning “Tartibus saodat” asarlaridagi baxt-saodat kategoriyalari inson kamoloti, axloqiy yuksalish va oliy maqsadga erishish jarayonida muhim o‘rin tutadi. Bu ikki asar inson tabiatining axloqiy va intellektual jihatlarini o‘rganish orqali baxtni qanday anglash va unga erishish yo‘llarini tahlil qiladi.*

Kalit so‘zlar: *“Nikomax axloqi”, “Tartibus saodat”, “eudaimonia”, “axloqiy fazilatlar”, “oliy saodat”, “baxt darajalari”, “yaqin va uzoq komillik, baxt-saodatga erishish.*

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CATEGORIES OF HAPPINESS IN ARISTOTLE'S “NICOMACHEAN ETHICS” AND IBN MISKAWAYH'S “TARTIBU-S SAADAT”

Shahnoza Nodirovna Sulaymonova

Teacher at Tashkent State University of Oriental Studies

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8434-6302>

E-mail: shahnozanodirovna@gmail.com.

Abstract. *The article considers the categories of happiness in Aristotle's “Nicomachean Ethics” and Ibn Miskawayh's “Tartibu-s saadat” as important in the process of human perfection, moral elevation, and achieving the highest goal. These two works analyze how to understand and achieve happiness by studying the moral and intellectual aspects of human nature.*

Keywords: *“Nicomachean Ethics”, “Tartibu-s saadat”, eudaimonia, moral virtues, supreme happiness, levels of happiness, near and far perfection, achieving happiness.*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ СЧАСТЬЯ В «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКЕ» АРИСТОТЕЛЯ И «ТАРТИБУ-С СААДАТ» ИБН МИСКАВАЙХА

Шахноза Нодировна Сулайманова

Преподаватель

Ташкентского государственного университета востоковедения

Аннотация. В статье рассматриваются категории счастья в «Никомаховой этике» Аристотеля и «Тартибу-с саадат» Ибн Мискавайха как важные элементы процесса совершенствования человека, нравственного возвышения и достижения высшей цели. Эти два произведения анализируют, как понимать и достигать счастья, изучая моральные и интеллектуальные аспекты человеческой природы.

Ключевые слова: «Никомахова этика», «Тартибу-с саадат», эвдемония, нравственные добродетели, высшее счастье, уровни счастья, близкое и далекое совершенство, достижение счастья.

KIRISH

Arastu baxtni “eudaimonia” atamasi orqali ifodalaydi, bu atama “hayotning gullab-yashnashi” yoki “oliy saodat” ma’nosini anglatadi. Uning fikricha, baxt insonning oliy maqsadi bo‘lib, barcha insoniy faoliyatlar baxtga erishish uchun qaratilgan. Baxtning asosi axloqiy fazilatlar (virtue, *aretê*) va aql (reason, *logos*) bilan uyg‘unlashgan hayotda yotadi. Uning fikricha, “Baxt – bu fazilatga muvofiq amalga oshiriladigan faoliyatdir”¹.

Ibn Miskavayhning axloqni tadqiq qilishdan maqsadi baxt-saodatga erishish yo‘llarini aniqlashdan iborat edi. Faylasufga ko‘ra, “oliy baxt-saodat oqilona baxt-saodatdir. Garchi harakat muhim hamda asosiy omil bo‘lsa-da, bir vositadir, agar odamni maqsadga olib kelmasa, u nomunosibdir”².

Ibn Miskavayh o‘zining “Tartibus saodat” asari muqaddimasida risola yozilishiga sabab bo‘lgan holatga aniqlik kiritadi: ya’ni undan baxt-saodatning darajalari haqida fikr so‘ralgan va u ushbu risolani yozishga va’da berganini ta’kidlaydi. Faylasuf o‘z risolasida javob izlagan savollar quyidagilardir: Insonlar uchun baxt nima va unga qanday erishish mumkin? Odamlar inson bo‘lish baxtiga nima sherik bo‘ladi? So‘z yuritilayotgan baxt kelishilgan baxtmi, bu borada turlicha qarashlar bormi va turli baxtlar bormi? Baxt orasida ierarxiya bormi? Saodatga mehnat va mehnat bilan erishish mumkinmi? Bu borada olimlarning fikrlari qanday? Baxtga erishish uchun qancha vaqt kerak, bunga inson umri yetarlimi? Bu yo‘lda qanday san’at va boshqa vositalarni egallash kerak, qaysi yo‘ldan borish kerak?

Yuqorida keltirilgan savollar nuqtai nazaridan risola sof axloqiy asardek tuyulsa-da, savollarga berilgan javoblarning mohiyati risolani axloqiy asar emas, balki falsafaga kirish qismi sifatida tavsiflash imkonini beradi. Chunki, keyinroq ko‘rinib turganidek, saodat ko‘plab islom faylasuflarida bo‘lgani kabi Ibn Miskavayhda ham hikmat orqali erishilgan narsa bo‘lib, falsafiy ilmlarning ketma-

¹ Аристотель. Никомахова этика / Пер. с древнегреч. В. И. Асмуса. – М.: Эксмо, 2019. – С. 21.

² .52-51 ص - 1991 انتشارات سروش - طهران: انتشارات سروش 1991. – B. 51-52.)
Tajoribul umam. / Tahr. Abu Qosim Imomiy. – Tehron: Surush nashrlari. 1991. – B. 51-52.)

ket ta’lim olishi natijasidagina erishiladi. Mantiq asosida tarbiyalashdan boshlanadigan hikmat yo’li insonlarni komillik darajasiga olib chiqadi, nazariy va amaliy ilmlarni egallash bilan saodatni ta’minlaydi.

Axloq va mantiqni o’zida mujassam etgan tuzilishiga ko’ra, risola ikki asosiy qismdan iboratdek ko’rinadi. Birinchi bo’limda baxt mavzusi bosqichma-bosqich ko’rib chiqiladi. Ibn Miskavayh avvalo inson uchun baxt nima ekanligini tadqiq qilishdan boshlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot olib borish davomida tizimlilik, nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, tarixiylik va mantiqiylik tamoyillardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ibn Miskavayh fikricha, mavjudotlarning eng sharafli bo’lgan insonning o’ziga xos, boshqa mavjudotlar bilan bo’lmagan alohida burchi va malakasi bor. Ibn Miskavayh insonga xos qobiliyat haqida gapirishdan oldin shu o’rinda yana bir masalaga e’tibor qaratadi va malakaning uzoq va yaqin (alkamaalul qarib va alkamaalul ba’id) bo’lishini ta’kidlaydi. Faylasufning fikricha, insonning bevosita vakolati “o’z harakatlarini fikrlash (raviya) va idrok etish (tamyiz) orqali amalga oshirish, ularni aql talabiga ko’ra tartibga solishdir.”³ Shunday qilib, Ibn Miskavayh aql-idrokka asoslangan asosni belgilab qo’yanligini yaqqol ko’rsatadi. Axloqiy yondashuv va u insonning maqsadi va malakasiga Arastucha yondashuvni ham ko’rib chiqadi. Ammo bu bosqichda faylasuf tafakkur va idrok qilishning mohiyatini qo’shimcha tushuntirishdan qochadi va bevosita distant kompetensiya haqida gapiradi.

Insonlar qalbining olis kamolotiga ko’ra turlicha bo’lishlari haqidagi qat’iylik bilan boshlagan Ibn Miskavayh, haqiqiy uzoq kamolotning natijasi oliy saodat (as-saadatul kusva) ekanligini ta’kidlaydi. Buni juda kam odam biladi. Ba’zilar zavq, ba’zi boylik, ba’zi sog’lik va ustunlikni uzoqdagi kamolot deb o’ylaydilar va bu noto’g’ri tushunchalar tufayli ular baxt deb o’ylaydigan haqiqiy bo’lmagan vaqtinchalik baxtga erishadilar. Vaholanki, haqiqatan ham “baxt” deb atalishga loyiq narsa bu faqat odamlarga xos va barcha insonlarga xos bo’lgan baxtdir. Bu uzoqdagi insoniy qobiliyatlarni amalga oshirish orqali mumkin bo’lgan baxtdir.

Ibn Miskavayh ba’zilar insonning uzoqdagi kamolotiga nisbatan zavqni ta’kidlaganliklarini ta’kidlab, zavqlanish faqat insonlarga xos emasligini ta’kidlaydi.

Ibn Miskavayh shu o’rinda yana bir tafovutni keltirib o’tadi: Insonlarga tegishli umumiy baxt va shaxsiy baxt bor, faylasuf fikricha, umumiy baxt insonning xatti-harakatlarining mo’tadil bo’lgan narsaga qarab belgilanishidir (al-kist) ya’ni u tafakkur orqali yoki aql orqali yuzaga keladi. Bu yerda Ibn Miskavayh aytgan bir yangilik borki, avvalroq tilga olingan “aqlga ko’ra” iborasi

³ Özturan H. Ibn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 16.

“belgilangan narsaga ko‘ra” deb talqin qilinadi ya’ni “aqlga ko‘ra mo‘’tadil”⁴. Buning ma’nosi: Insonlarga xos bo‘lgan harakat, xuddi Arastu aytganidek, bu ortiqcha va kamchilikdan uzoqda bo‘lgan mo‘’tadil harakatni amalga oshirishdir va buni aql ta’minlaydi. Bundan tashqari, faylasuf ta’kidlaganidek, bu baxt har bir inson uchun mumkin, degan ma’noni anglatadi. Bularning barchasi axloqning manbai va yaxshilik kabi axloqiy tafakkurning asosiy savollari bilan bog‘liq. Bular Ibn Miskavayhning yondashuvni ko‘rsatadigan asosiy fikrlaridir. Shu bilan birga, bu fikrlar mutafakkirning axloq falsafasida Arastu yo‘nalishidan yurganligining yana bir yaqqol dalilidir.

Ibn Miskavayhning umumiy baxt haqidagi “Bu baxt hamma odamlarga beriladi” degan gapi nihoyatda muhim. Bu har bir inson uchun umumiy insoniy baxtga erishish imkoniyatidan dalolat beradi. Binobarin, faylasufning fikricha, go‘zal axloq muayyan jins, irq, yosh va mavqega ega bo‘lgan kishilarga xos emas. Shaxsiy holatlarga bog‘liq bo‘lgan baxtni faylasuf “maxsus baxt” tushunchasi ostida kasb (sino‘at) bilan bog‘lab tushuntiradi.

Ibn Miskavayhning fikricha, alohida baxt - bu har bir insonga xos bo‘lgan baxtdir. Ma’lum bir inson bo‘lish shartlari va u bilim yoki ezgu kasb egasiga tegishli bo‘lgan baxtdir. Shunga ko‘ra, odamlar bu fazilatlarda “ilm va kasbdagi darajalariga mutanosib ravishda va ularning fikri (ra’y) va aql-idrok talab qiladigan narsaga ko‘ra xatti-harakatlaridan kelib chiqadigan holatlar tufayli” farqlanadi. Bu bilan Ibn Miskavayh odamlarning hozirgi holatiga qarab o‘z fazilatlarini tartibga solishlarini nazarda tutadi. Masalan, boyning fazilati va baxti boshqa odamlarga yordam berish, kambag‘alning fazilati va baxti esa sabrli bo‘lishdir. Shunday qilib faylasuf umuminsoniy axloqiy tamoyillarning alohida jihatiga e’tibor qaratadi va ma’lum ma’noda taklif qiladi. Axloq umumbashariymi yoki yo‘qmi degan savolga o‘zining yechimini beradi. Shaxsiy baxt masalaning o‘ziga xos jihatini tushuntirsada, u umumiy baxtdan butunlay farq qiladigan narsa sifatida ko‘rsatilmaydi. Aslida Ibn Miskavayh shaxsiy baxtga umumiy baxtsiz erishib bo‘lmaydi, deydi.

Risolada javob topilishi ko‘zda tutilgan masalalardan biri bo‘lgan baxt turlari haqida risolaning boshida Ibn Miskavayh Arastudan keltirilgan quyidagi farqni qo‘llaydi. Bunga ko‘ra Arastu baxtni uchga bo‘ladi: ruh, tanadagi baxt va tanani o‘rab turgan narsalardagi baxt⁵. Ibn Miskavayh Arastudan iqtibos keltirgan holda, tanadagi va tanani o‘rab turgan narsalarning baxti doimo kamlik qiladi. Muhimi, boshqa hech narsa uchun emas, balki o‘zi uchun orzu qilingan oliy baxtdir; Bu ilm va mahorat bilan erishilgan oliy baxt, oxiri esa hikmatdir. Bundan tashqari, tana va tanani o‘rab turgan narsalar bilan bog‘liq baxt tasodif, omad orqali erishilsa, ma’naviy baxtga faqat mehnat va mehnat orqali erishiladi. harakat. Omad tufayli qo‘lga kiritilgan narsaning eng oliy baxt bo‘lishi mumkin emas, shuning uchun haqiqiy baxtga o‘z kuch va mehnati bilan erishiladi. Xo‘sh, bu harakat qanday bo‘ladi? Buning usuli bormi? Muallifning keyingi qadami buni tekshirishdir.

⁴ Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 17.

⁵ Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 18.

Ibn Miskavayh ma’naviy saodatga erishishning bir usuli borligini va buni ma’lum bir tartibda qilish kerakligini ta’kidlaydi. Ibn Miskavayh Arastudan iqtibos keltirgan holda aytadiki, insonning uchta holati mavjud: “Harakatlar, alomatlar va aql. Fe’llar yaxshi bo’lsa maqtaladigan, yomon bo’lsa ayblanuvchi harakatdir”⁶. Alomatlar deganda Ibn Miskavayh “ruh alomatlarini”ni – Forobiyda batafsilroq muhokama qilinganidek – yoki turkiy tilda aytganda “insonning ruhiy holatlarini” nazarda tutgan bo’lsa kerak. Darhaqiqat, uning alomatlar (ixtiyor, zavq, g’azab kabi ta’sirlar) haqida keltirgan misollari buni ko’rsatadi.

Yaxshi bo’lish yo aql-idrokda kuchli bo’lishdan yoki narsalarning haqiqatini bilishdan kelib chiqadi; Uning yomonligi yo aqlning yomonligi yoki narsalarga noto’g’ri e’tiqod qilish bilan bog’liq. Natijada, insoniy vaziyatlar qanday bo’lishi kerak, xuddi shunday bo’lishi kerak, xuddi harakatlar chiroyli bo’lishi kerak, psixologik holatlar va kamsitish yaxshi bo’lishi kerak.

Ibn Miskavayh bu holatga mehnat va sa’y-harakat bilan, har narsada va doim ustun bo’lish orqali erishish zarurligini ta’kidlaydi. Boshqacha qilib aytganda, bularning barchasi tasodifan sodir bo’lsa ham, bu baxt keltirmaydi.

Ibn Miskavayh odamlarning ruhiy holatini yaxshilash haqida Arastuga ishora qilar ekan, Arastu odamlarning go’zal axloqni egallashi mumkinligini ta’kidlaganini ta’kidlaydi. Qolaversa, agar buning iloji bo’lmaganida, bolalar va yoshlarni tarbiyalab, ijtimoiy qoidalarni o’rnatolmas edik, deydi. Bu yerda Ibn Miskavayh axloqning o’zgarmasligini himoya qiluvchi guruhga javob berayotgandek ko’rinadi.

Shu o’rinda Ibn Miskavayh saodatga erishish va oliy saodatga erishishning alomatlarini haqida gapiradi. Bu mavzu umuman Ibn Miskavayh falsafasi nuqtai nazaridan muhim. Ibn Miskavayhning ta’kidlashicha, “Ba’zi ilmlarni ko’rmasdan xabar bilan olish mumkin emas, kuzatishsiz rivoyat bilan to’ldirish mumkin emas, ruh faqat shundan keyingina xotirjamlikka erishadi.

Ko’rib chiqilayotgan masalalardan so’ng faylasuf Arastuga qaytadi va uning eng asosiy hissasi aqliy kuch va axloqqa qanday erishish mumkinligi haqida gapiradi. Arastu aql-idrok va aqliy kuch uchun mantiqiy kitoblar, insonning psixologik holatlarini tuzatish uchun axloqiy kitoblar yozgan deydi. Arastu qaysidir ma’noda aql o’lchovini mantiq orqali belgilaydi. U ruh mezonini ham axloq bilan belgilagan. Arastuning ta’kidlashicha, aqliy kuch va ezgu xarakterga ega bo’lish uchun zarur bo’lgan yo’l ikki qismdan iborat: nazariy va amaliy. Ba’zilar nazariy jihatdan kuchli bo’lsa, harakatga kelganda kuchsiz bo’lib, ma’lum ma’noda iroda zaifligini ko’rsatadi. Ba’zilar nazariy bilimlari zaif bo’lsa-da, amaliy sohada kuchli ko’rinadi. Biroq, bu ikki qismdan faqat bittasi bilan baxtga erishib bo’lmagani uchun inson nazariy va amaliy sohadagi kamchiliklarini to’ldirishi kerak.

⁶ Qarang: o’sha asar. – B. 18.

Faylasufning nazariy va amaliy qismlarning birligiga e’tibor qaratganligi muhimdir. Ko‘rinib turibdiki, nazariy yoki amaliy mukammallikning o‘zi etarli emas. Buni metafizika va axloqning birligi deb ham talqin qilish mumkin. Ibn Miskavayhning bu gapi ham shuni ko‘rsatadiki, u ilm va fazilatning birligini da’vo qiluvchi sukrotcha axloq tushunchasidan farqli o‘laroq, u ilmni axloq bilan birga ko‘rish shart emas, u Arastu etikasini qabul qiladi.

Ibn Miskavayh “Tartibus saodat”ning ko‘p qismlarida Arastuning “Nikomax axloqi” asaridan manba sifatida foydalangan. Darhaqiqat, uning o‘zi bu kitobga “Kitobul-axloq” nomi bilan ishora qilib, “Arastu bu haqda shunday deydi”, deb to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqtibos keltiradi⁷.

Asarning “Saodatga erishish shartlari” deb nomlangan bo‘limida esa faylasuf bu masalani kengroq tahlil qiladi. U bu yerda ochiq dalillar asosida, saodatga yetishish yo‘li qanday bilimlar bilan chambarchas bog‘liqligini asoslaydi. Bu g‘oya, mohiyatan, Arastu falsafasida ilgari surilgan tamoyillar bilan uyg‘unlashadi. Miskavayh ta’kidlashicha, inson mukammal baxtga — ya’ni oliy saodatga — erishmoqchi bo‘lsa, u buni faqat falsafa ilmlarini mukammal o‘rgangan taqdiridagina amalga oshirishi mumkin. Aks holda, bu yo‘ldan yurmasdan turib saodatga intilish — adashish va haqiqatdan yiroqlashish demakdir.

Faylasuf bu yo‘lni, ya’ni baxt-saodat sari intilish yo‘lini Arastu bosib o‘tgan ilmiy-marifat yo‘li deb hisoblaydi. U Arastuning barcha ilmiy sohalarga bag‘ishlangan asarlarini muntazam o‘rganishni tavsiya etadi. Uning fikriga ko‘ra, yunon donishmandining asarlari aql bilan anglab o‘rganilsa, ular har bir jihatdan mukammallikni o‘zida mujassam etadi va deyarli hech bir masala uning diqqatidan chetda qolmagan.

Miskavayh Arastuning “Nikomax axloqi” asarini insonni axloqiy jihatdan tarbiyalaydigan, ezgulik va sharaf fazilatlarini singdiruvchi buyuk asar sifatida ulug‘laydi. U Arastuning barcha asarlarini ro‘yxatlab o‘tadi, ularning orasida hali arab tiliga tarjima qilinmaganlari ham borligini eslatadi. Faylasuf, “saodatga erishish sharti bo‘lgan falsafa — bu Arastu bizga meros qilib qoldirgan donolik va sahovat bilan to‘la bilimdir”⁸, deya e’tirof etadi.

Miskavayh o‘z shogirdlariga Arastu asarlarini aynan “Nikomax axloqi”dan boshlashni tavsiya qiladi. “Chunki bu orqali o‘quvchining o‘zi axloqan yuksaladi, zero, axloqiy poklik — haqiqatni anglash uchun zarur shartlardan biridir”⁹ - deydi.

“Tartibus saodat”da eng avvalo, insonning baxt saodatga erishish mavzusi asos maqsad ekanligini ko‘ramiz. Ibn Miskavayh tabiatda maqsadsiz narsa yo‘qligini ta’kidlab, har bir narsaning komilligi uning maqsadi, ya’ni maqsadini amalga oshirish bilan amalga oshirishini ta’kidlaydi. Bu asoslash “Nikomax axloqi”ning birinchi maqolasida Arastuning baxt masalasiga kirishishiga aniq

⁷ Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 61.

⁸ Mashkuya Roziy. Tazhib ul-axloq va tatxir ul-a’roq. – Qum: Bidar nashr, hijr.1371. – B. 94.)

⁹ Qarang: o‘sha asar. – B. 97.

o‘xshaydi. Arastu bu muqaddimada duradgor va etikdo‘zning o‘ziga xos kasbi borligini, yaxshi poyabzalchi bo‘lish esa bu ishni to‘liq bajarishdan iborat ekanligini ta’kidlaydi. Agar inson inson bo‘lish borasida o‘ziga xos kasbini topa olsa, o‘z maqsadini belgilab olgan va shu tariqa komillik sari qadam tashlagan bo‘ladi¹⁰. Ibn Miskavayhning isboti ham xuddi shunday: Har bir narsa san’atda ham, tabiatda ham bir maqsad bor; Arraning alohida maqsadi va adzening alohida maqsadi va malakasi bo‘lgani kabi, yurak va oshqozon kabi organlarning har biri alohida vazifani bajaradi va ularning malaka nuqtalari bu vazifalarni eng yaxshi tarzda bajarishda yotadi. Xuddi shu misollardagidek, inson o‘zi uchun mavjud bo‘lgan maqsad bo‘lsagina komillikka erishadi¹¹.

Insonning maqsadi nima ekanligiga asos ham Arastudan ilhomlanganga o‘xshaydi. Darhaqiqat, Ibn Miskavayh faylasuflarga murojaat qilib, faylasuflar “har bir maqsadning bir maqsadi bor” deb belgilaganliklarini va shuning uchun ular “o‘zidan tashqari hech qanday maqsad yo‘q bo‘lgan oliy maqsadni izlayotganliklarini” ta’kidlaydi. Bu fikr bizga Arastuning quyidagi parchasini eslatadi:

Chunki u boshqa harakatlar va hunarmandchilikda boshqacha ko‘rinadi. Tibbiyotda, buyruq va qolganlarda. Xo‘sh, har birining eng yaxshisi nima? Yoki boshqalar shu uchun yaratilganmi? Tibbiyotda salomatlik, urushni boshqarishda g‘alaba, arxitekturada uy, boshqa narsalarda boshqa narsa barcha harakatlar va tanlovlarning maqsadidir, chunki hamma qolganini shu sababli qiladi. Shunday qilib, agar barcha harakatlarning oxiri bo‘lsa, bu yaxshilik bo‘ladi; agar yaxshilik ko‘proq bo‘lsa, yaxshilik qilish mumkin. Munozara aylana bo‘ylab o‘sha joyga yetib bordi. Biz buni yanada yaqqolroq ko‘rsatishga harakat qilishimiz kerak. Maqsadlar juda katta bo‘lib tuyulsa, masalan, boylik, nay va boshqa barcha asboblar, biz ulardan birini boshqasiga tanlaymiz. Demak, bularning barchasi to‘liq va mukammal emasligi aniq; Eng yaxshi narsa to‘liq narsa bo‘lib tuyuladi¹². Keyin Ibn Miskavayh insonning maqsadi deb hisoblangan narsalarni sanab o‘tadi.

Har bir inson o‘z oldiga maqsad qo‘yadi, uni o‘z sa’y-harakati bilan maqsad qilib qo‘yadi va uni o‘z baxti deb ataydi, xuddi rohatga, boylikka, sog‘lik yoki ustunlikka (g‘alaba) yoki ilmga intilganlar kabi¹³. Ular rohat-farog‘atni ko‘rib, bor kuch-g‘ayratini unga yo‘naltirishlarini, ba’zilar boylik va boylikni maqsad, ba’zilar uni sharaf va qudrat, boshqalari esa shunga o‘xshash narsalar deb bilishlarini anglab yetganlarida, bularni o‘rganib chiqdilar. Alomatlar va alomatlar egalari bu alomatlar haqida kelishmaydi. Shuning uchun ham ularni rohat, boylik yoki nomus deb ataganlar maqsadiga qanoatlanib, unga erishganlarida nazaridan uzoqlashadilar, qachonki rohat sohibi rohatdan qanoatlansa, keyin zavqni oshirish haqida qayg‘uradi. Bu baxt emas, aksincha, u uchun katta azob va yuk bo‘lib qoladi va baxt baxtsizlik deb ataladi. Xuddi shunday, badavlat odam kasal bo‘lsa,

¹⁰ Аристотель. Никомахова этика / Пер. с древнегреч. В. И. Асмуса. – М.: Эксмо, 2019. – С. 28.

¹¹ Abdulkadir Ş., İsmet K., Cihat T. İbn Miskeveyh Ahlâk Eğitimi: Tehzîbu'l-Ahlâk. – İstanbul: 5. Baskı: Ocak 2022. – S. 21.

¹² Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 30.

¹³ Qarang: o‘sha asar. – B. 18.

baxtni sog‘lik, sog‘lom kishi boshiga sharmandalik yetsa, nomusni baxt deb biladi. Ma’lumki, baxt doimiy narsadir, u qayg‘uga aylanmaydi va baxt egasi undan boshqa narsaga o‘tmaydi. Shuning uchun u o‘zini baxtli qiladigan narsadan norozi bo‘lib qolmaydi¹⁴.

Ushbu parcha Arastuning quyidagi parchasiga juda o‘xshaydi:

Baxt nima ekaniga kelsak, ular bir-biridan farq qiladi, ko‘pchilik oddiy odamlar rozi bo‘lolmaydilar va donishmandlar kabi fikr yuritmaydilar. Chunki oddiy odamlar ravshanlik, boylik, or-nomus va hokazolar kabi ochiq va ravshan narsani o‘ylaydilar. Va boshqalar baxt haqida qanday o‘ylaydi. Ko‘pincha bir xil odam bu haqda o‘ylaydi shunday o‘ylaydi ya’ni masalan kasal bo‘lganda sog‘likni, kambag‘allikda boylikni.

Biz zikr qilgan narsalarning ba’zilarini majoziy baxt, ba’zilarini haqiqiy baxt, ba’zilarini esa xayoliy baxt deb atash kerak, bu albatta haqiqiy ma’noda baxt emas. Chunki bularning ba’zilar odamlar va hayvonlar uchun umumiydir, shuning uchun u bizga xos baxt emas, inson bo‘lish nuqtai nazaridan maqsadimiz va komilligimiz emas. Insonga xos bo‘lgan narsaga kelsak, uni baxt deb atash kerak, bu ma’noda baxt hamma odamlarga xosdir. Ta’kidlaganimizdek, insonlarga xos baxtdan insonlar uchun umumiy narsa bor, odamlar bu borada keng tarqalgan.

Ibn Miskavayh baxtning bosqichma-bosqichligini tushuntirishda keltirgan misollardan ba’zilar Arastudan so‘zma-so‘z keltiriladi:

Ibn Miskavayhning axloqni inson kamoloti bilan bog‘lash va insonning bevosita kamolotini “o‘z harakatlarini tafakkur (raviya) va kamsitish (taziya) orqali amalga oshirish, ularni aql talabiga ko‘ra tartibga solish”¹⁵ deb ko‘rishi Arastuning eng asosiy ta’siri bo‘lib ko‘rinadi.

Shunday qilib, biz insonning harakati hayotning bir turi ekanligini va bu hayot ruhning harakati va oqilona murojaat qilish harakati ekanligini ko‘rsatamiz, ammo komil insonning harakati unga mos keladigan narsadir. yaxshi narsa va har bir narsaning o‘z fazilati bilan yaxshi bajarilganligi. Agar shunday bo‘lsa, insonning yaxshiligi nafs fazilati talab qiladigan amaldir. Inson hayotidagi inson bilan bog‘liq vaziyatlarning ba’zilar maqtov yoki tanqid qilish mumkin bo‘lmagan holatlar bo‘lsa, ularning ba’zilar sodir bo‘lganda maqtov yoki tanqid qilinadi. Baxtga maqtalmagan yoki tanqid qilinmagan vaziyatlar orqali erishilmaydi, balki maqtov va tanqid qilingan vaziyatlar orqali erishiladi. Maqtov va tanqid so‘roq qilinadigan uchta holat mavjud: Birinchidan, odamlar o‘rnidan turish, o‘tirish, minish, yurish, qarash kabi tana a’zolaridan asbob sifatida foydalanishlari kerak bo‘lgan barcha fillar; ikkinchidan, istak, zavq, shodlik, g‘azab, qo‘rquv, rahm-shafqat, hasad va shunga o‘xshash ruhiy holatlar (a’razun-nafs); Uchinchisi, aql bilan idrok qilishdir¹⁶.

Ibn Miskavayh Forobiyning birlamchi va yakuniy kamolot (al-kamalul avval va al-kamalul axir), shuningdek, yaqin va uzoq komillik (al-kamalul qarib va al-

¹⁴ Qarang: o‘sha asar. – B. 19.

¹⁵ Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 21.

¹⁶ Qarang: o‘sha asar. – B. 31.

kamalkl ba’id) tushunchasini izohlaydi. Forobiyning fikricha, birinchi kamolot dunyoda bo’ladi va inson bu dunyoda aqliy qobiliyatga ega bo’lganda va uning xulq-atvori yaxshi bo’lganda erishiladi. Yakuniy kamolot bu dunyoda birinchi kamolotga erishilgandan keyin (as-saadatul-kusva) keyingi dunyoda erishilgan eng oliy saodatdir¹⁷. Forobiyning fikricha, inson uchun mutlaq yaxshilik oxirgi kamolotdir. Ibn Miskavayh birinchi va oxirgi kamolot tushunchalarini eslatuvchi tarzda yaqin kamolotni inson harakatlarini tafakkur (raviyya) va aql-idrok (temiyz) orqali amalga oshirish va bu harakatlarni tartibga solish, deb ta’riflaydi. aql talab qilganidek va uzoq kamolotni oliy saodatga erishish (as-saadat) deb aytadi va bu “al-kusva”ni qo’lga kiritish bilan bo’lishini bildiradi.

Ibn Miskavayhning baxtning insonning alohida holatlariga ko’ra xilma-xil va ierarxik bo’lishi haqidagi g’oyasidan chiqargan quyidagi xulosasi ham diqqatga sazovordir: Faylasufning fikricha, agar bunday bo’lmaganida, haqiqiy baxtli inson faqat bir kishi bo’lar edi. Bu barcha falsafa va professional bilimlarni o’rgangan kishi bo’lishi mumkin. Aks holda, har bir kishi baxtdan mahrum bo’ladi va shuning uchun ko’pchilik mukammallikdan mahrum bo’ladi. Faylasuf buni bema’nilik, axloq va siyosatni ma’nosiz qilishini ta’kidlaydi. Ibn Miskavayhning “baxt darajalari” haqidagi bu daliliga e’tibor qaratish arziydi. “Tahzibul axloq”da faylasuf har bir insonning turli fazilatlariga moyil bo’lishi mumkinligini, siyosatning vazifasi esa har kimni o’z sari yetaklash ekanligini ta’kidlaydi. Fazilat darajalarining yakuni shundan iboratki, barcha amallar aqlga muvofiq amalga oshirilgan va shu tariqa barcha amallar mutlaq ezgulikka aylangan. Faylasuf boshqa maqsadni o’ylamay, faqat yaxshilik uchun harakat qilishni ilohiy filga o’xshatadi va buni insoniy xatti-harakatlar deb ta’riflaydi. ilohiy bo’lish. Bunga erishishning yo’li hikmat to’plashdan ekanligini ta’kidlab, “Tartib” kitobida bu tarbiyaning bosqichlarini tushuntiradi. “Tartibus-saadat”da asl deb hisoblanishi mumkin bo’lgan yana bir tushuncha, baxtning gorizontal va vertikal (arzan va umkan) yo’nalishlarida tadqiq qilinishidir. Ibn Miskavayh baxtning hunarmandchilik ierarxiyasiga ko’ra uch toifaga bo’linishini tushuntiradi.

Bu shuningdek, uning bosqichli tuzilishga ega ekanligini ko’rsatadi. Shunga ko’ra, duradgorlik va to’quvchilik kabi hunarmandchilik gorizontal ravishda bir-biriga o’xshash, ular o’rtasida hech qanday ierarxiya yo’q va ularning baxtlari shunday. Shu bilan birga, hunarmandchilik vertikal ravishda ham baholanishi mumkin va bu holda egarchilik otchilik, chavandozlik jang san’ati ostida bo’lishi kabi ierarxik tuzilma paydo bo’ladi. Shunday qilib, ba’zi hunarmandchilik boshqalarga etakchilik qilishi mumkin va yuqoridagisi pastdan ko’ra fazilatliroqdir. Shunga ko’ra, baxt darajalarda bo’ladi va eng yuqori baxt tepada topiladi¹⁸.

Ibn Miskavayh baxtning bosqichma-bosqich ekanligini ta’kidlaganidan so’ng, oliy saodatga hamma ham erisha olmasligini aniq ta’kidlagani ham diqqatga sazovordir. Arastuda qadimiy manba sifatida va Ibn Miskavayhning o’tmishdoshi

¹⁷ Qarang: o’sha asar. – B. 32.

¹⁸ Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. – İstanbul: Topkapı, 2019. – S. 52.

Forobiy islom faylasufi sifatidagi fikrlarida ham donishmandlikni o’rganishga hamma ham qodir emasligi ta’kidlangan. Biroq, Ibn Miskavayh: “Hamma ham oliy saodatga erisha olmaydi va uni istagan har bir kishi erisha olmaydi”, deb juda aniq ta’kidlagan va “juda oz sonli” odamlargina erisha oladi¹⁹.

Ibn Miskavayh o’z risolasida qo’llagan yaqin va uzoq komillik tushunchalari ham diqqatga sazovordir. Faylasufning ta’kidlashicha, bolg’aning yaqin qobiliyati qattiq narsalarni tekislash va uning uzoq qobiliyati muhr yasash bo’lgani kabi, inson ham yaqin va uzoq qobiliyatga ega. Insonning bevosita vakolati o’z harakatlarini fikrlash va idrok etish orqali amalga oshirishdir. Uning uzoqdagi mukammalligi eng oliy baxtga erishishdir. Asarning islom axloq falsafasi asarlari orasida muhim bo’lgan yana bir jihati shundaki, unda yaqin va uzoq kamolot tushunchalari orqali oliy saodat haqida so’z boradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Bu qarashlar falsafada dunyoviy va diniy axloqiy yondashuvlarni qiyoslashda asosiy falsafiy tamoyillarni oydinlashtirishda muhimdir. Arastu baxtni dunyoviy fazilat va jamoaviy hayot bilan bog’laydi. Fazilatli jamiyat shaxsning axloqiy yuksalishiga zamin yaratadi deb hisoblasa, Ibn Miskavayh baxtni nafaqat dunyoviy, balki ilohiy darajadagi mukammallik sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv ruhiy va ilohiy haqiqatni anglashni talab etadi.

Miskavayhning axloqiy-falsafiy qarashlari qadimgi yunon tafakkuri, xususan Arastu falsafasining ta’sirida shakllangan. Uning baxt-saodat haqidagi qarashlari ham aql va ilm asosida barpo etilgan bo’lib, bu jihatdan u Arastu bilan fikran yaqinlashadi. Ikkala faylasuf uchun ham ruhiy yetuklik va ma’naviy yuksalish moddiy manfaatlardan ustun qo’yiladi.

Ibn Miskavayh oliy saodatga erishish yo’lini faol aql bilan uyg’unlashish, ya’ni insonning o’z bilim va tafakkuri orqali yaratuvchilik olamiga qo’shilishi deb tushuntiradi. Bu holatda, bilim oliy qadriyat sifatida namoyon bo’ladi va axloqiy mukammallikka eltuvchi asosiy omil bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. راضي أبو علي مشكويه تجارب الأمم ابو القاسم إمامي - طهران: انتشارات سروش 1991 - ص - 204 (Roziy Abu Ali Mashkuya Tajoribul umam. / Tahr. Abu Qosim Imomiy. – Tehron: Surush nashrlari. 1991. – 204 b.)
2. Özturan H. İbn Miskeveyh Mutluluk ve Felsefe. Tertîbu’s-sa’âdât ve Menâzilu’l-ulûm. – İstanbul: Topkapı, 2019. – 96 s.
3. Sulaymonova, Shahnoza Nodirovna (2026). “Tahzibul axloq” asarida axloqiylik mezonlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 6 (2), 81-86.

¹⁹ Qarang: o’sha asar. – B. 54.

4. Sulaymonova, S. N. (2026). Ibn Miskavayhning mashshoiyyunlik yo‘nalishidagi o‘rni. *International scientific journal of Biruni*, 5(1), 56-63.
5. Sulaymonova, S. N. (2024). Ibn Miskavayhning sharq falsafiy tafakkuridagi o‘rni. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 1(1), 68-75.
6. Sulaymonova, S. N. (2024). “Tahzibul axloq” asaridagi axloqiylik mezonlarining hozirgi davrdagi komil inson g‘oyalari bilan hamohangligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(21), 668-672.
7. Nodirovna, S. S. (2024). The Views of Muslim Philosophers on the Theory of Evolution. *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 30, 24-29.
8. Sulaymonova, S. N. (2023). Ibn Miskavayhning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida jamoaviy hamjihatlik va o‘zaro muhabbat masalasi. *International scientific journal of Biruni*, 2(2), 203-208.
9. Сулаймонова, Ш. Н. (2023). Конфуций ва Ибн Мискавайх ахлоқий қарашларидаги уйғунлик. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(21), 732-738.
10. Sulaymonova, S. N. (2022). Ibn Miskavayhning inson kamoloti masalasiga munosabati tahlili. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 23), 917-923.
11. To‘rayev L. *Sharq falsafasi va germeneytikasi masalalari*. – Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, 2023. – B. 160.
12. Doniyorov, A., & Karimov, N. R. (2024). *Uzbekistan's Journey: Transition from Soviet Republic to Independent Nation*.
13. Doniyorov, A., Khaydarov, I., Alimova, R., Asadova, S., Askarov, M., & Odilov, B. A. (2023). Historical Roots of Interethnic Harmony and Tolerance in Uzbekistan. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 145.
14. Odilov, B., Doniyorov, A., Sayfullaev, D., Karimov, N., Juraev, S., Zokirov, B., & Sattorova, Z. (2026, January). Cybersecurity challenges for ethnotourism operators: Strategies for protection. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3345, No. 1, p. 020165). AIP Publishing LLC.